

Original paper

INNOVATSION YONDASHUVNING BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDAGI ROLI VA IMKONIYATLARI

© S.U. G'aybullayeva, J.A. Karshiyev ¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada innovatsion yondashuvning boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni va imkoniyatlari, ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar va raqamli ta'lim vositalarini samarali qo'llash orqali o'quvchilarda shaxsiy faollik, mustaqil fikrlash va ma'naviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish imkoniyatlarini tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida tegishli qonun hujjatlari, zamonaviy pedagogik adabiyotlar, ilmiy maqolalar va amaliy kuzatuvlar tahlil qilindi. Shuningdek, mavjud tajriba va pedagogik loyihalar misolida innovatsion metodlarning samaradorligi o'rganildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar, jumladan, raqamli vositalar va interfaol metodlardan foydalanish, o'quvchilarning ijodiy fikrlashi, shaxsiy faolligi va nutqiy faolligini rivojlantiradi. Bu esa ta'lim sifatini va pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshiradi.

XULOSA: boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar o'qituvchining kasbiy va ma'naviy kamolotiga xizmat qilishi bilan birga, o'quvchilarni mustaqil, ijodiy va ma'naviy barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: innovatsion yondashuv, boshlang'ich ta'lim, ma'naviy-axloqiy sifatlar, pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, raqamli ta'lim, kasbiy kompetentlik, ta'lim sifati.

Iqtibos uchun: G'aybullayeva.S.U., Karshiyev. J.A Innovatsion yondashuvning boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va imkoniyatlari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №7. B.302–308.

РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© С.У. Гайбуллаева, Ж.А. Каршиев ¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается роль и возможности инновационного подхода в системе начального образования, особенно его значение в развитии духовно-нравственных качеств будущих учителей начальных классов.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — анализ возможностей формирования личной активности, самостоятельного мышления и духовно-нравственных качеств у учащихся посредством эффективного применения инновационных технологий, интерактивных методов и цифровых образовательных средств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы нормативные документы, современные педагогические источники, научные статьи и практические наблюдения. Изучена эффективность применения инновационных методов на примере конкретных образовательных проектов и практик.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показывают, что внедрение инновационных подходов в начальном образовании, особенно цифровых и интерактивных методов, способствует развитию творческого мышления, речевой и личной активности учащихся, а также повышению качества образования и профессиональной компетентности педагогов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: инновационные подходы в начальном образовании играют важную роль в духовно-нравственном и профессиональном развитии педагога, а также в формировании творчески мыслящей, самостоятельной и морально зрелой личности у обучающихся.

Ключевые слова: инновационный подход, начальное образование, духовно-нравственные качества, педагогические технологии, интерактивные методы, цифровое образование, профессиональная компетентность, качество образования.

Для цитирования: Гайбуллаева.С.У., Каршиев Ж.А Роль и возможности инновационного подхода в системе начального образования.// Inter education & global study.2025. vol.3 №7. С. 302–308.

THE ROLE AND POSSIBILITIES OF AN INNOVATIVE APPROACH IN THE PRIMARY EDUCATION SYSTEM

©Sahobat.U. G'aybullayeva, Jaxongir.A Karshiyev ¹✉

¹Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the role and potential of the innovative approach in the primary education system, with a particular focus on its importance in developing the spiritual and moral values of future primary school teachers.

AIM: the main aim of the research is to analyze the potential of fostering students' personal activity, independent thinking, and spiritual-moral traits through the effective use of innovative technologies, interactive methods, and digital educational tools.

MATERIALS AND METHODS: the study involves an analysis of educational policies, contemporary pedagogical literature, scientific articles, and observational data. The effectiveness of innovative methods is examined through real educational projects and practices.

DISCUSSION AND RESULTS: the results show that implementing innovative approaches in primary education, especially digital tools and interactive methods, enhances students' creativity, speech activity, and personal engagement, while also improving the quality of teaching and teachers' professional competence.

CONCLUSION: in primary education, innovative approaches contribute significantly to both the teacher's professional and moral development, as well as to the cultivation of creative, independent, and ethically mature students.

Keywords: innovative approach, primary education, spiritual and moral qualities, pedagogical technologies, interactive methods, digital education, professional competence, quality of education.

For citation: Sahobat U. G'aybullayeva, Jaxongir A. Karshiyev (2025) 'The role and possibilities of an innovative approach in the primary education system', *Inter education & global study*, vol.3 (7), pp. 302–308. (In Uzbek).

Zamonaviy dunyo tez sur'atlarda o'zgarar ekan, har bir xalqning taraqqiyoti, avvalo, uning qanday insonlar tarbiyalayotganiga bog'liq bo'lib qolmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimi ham bugun shunchaki bilim berish emas, balki har tomonlama barkamol, ijtimoiy faollikka ega, yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatli avlodni tarbiyalashdek yuksak maqsad sari intilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida faoliyat yuritadigan o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy sifatlari, ularning zamon bilan hamnafas fikrlay olishi katta ahamiyat kasb etadi.

Bugun ta'limda innovatsion yondashuvlar — interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar, ijodkorlikka asoslangan muhit — o'qituvchilik kasbining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Hech qaysi sohada, xususan ta'limda ham innovatsiyasiz taraqqiyot bo'lmaydi. ILM va taraqqiyot asosida barpo etilmagan tizim uzoqqa bora olmaydi". [1]

Demak, bugungi pedagoglarimizni nafaqat bilim egasi, balki zamonaviy yondashuvlarni ham o'zlashtirgan, yangiliklarga boy, ijodkor shaxs desak mubolag'a bo'lmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-fevraldagi "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, № PQ-466-sonli qarorida ham quyidagilar qayd etilgan: "Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, ta'lim sifatini oshirish hamda pedagoglarning kasbiy mahoratini rivojlantirish davlat tomonidan ta'minlanadi". [2] Ushbu qarorda ta'kidlanganidek, ta'lim sohasida innovatsiyalarni keng joriy etish nafaqat o'quv jarayonini yanada samarali qilish, balki pedagoglarning malakasini doimiy ravishda oshirishga ham qaratilgan. Qarorda belgilangan vazifalar ijrosida,

boshlang'ich ta'limda innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni ijodkor va mustaqil fikrlaydigan shaxslar sifatida shakllantirish asosiy maqsad qilib olingan. Shu tariqa, ta'lim sifati yuksaladi, davlatning kadrlar tayyorlashdagi strategik vazifalari samarali bajariladi.

Innovatsion yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim tizimiga tatbiq etilishi o'qituvchidan nafaqat zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirishni, balki shaxsiy va kasbiy rivojlanishga ham doimiy intilishni talab qiladi. Chunki bugungi kunda o'qituvchining faqatgina an'anaviy metodlar bilan cheklanishi ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Innovatsion yondashuvlar — bu o'quvchi shaxsini rivojlantirishga xizmat qiladigan, ijodkorlik, mustaqil fikrlash, axloqiy yondashuvni kuchaytiradigan vositalardir. Ta'lim tizimida olib borilayotgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar, xususan o'zbek pedagogikasida olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, raqamli va interfaol metodlarning to'g'ri va samarali qo'llanilishi o'quv jarayonining sifatini oshirish, pedagogning kompetentligini shakllantirish va o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. "Bugungi kunda axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchining pedagogik va kasbiy mahoratini oshirishda yuqori natijalarni ko'rsatmoqda". [3]

Zamonaviy pedagog — bu o'z ustida muntazam ishlaydigan, raqamli vositalarni chuqur o'zlashtirgan, har bir dars jarayonini didaktik va tarbiyaviy jihatdan mukammal tashkil eta oladigan ijodkor mutaxassis bo'lishi kerak. Shu bilan birga, u o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini, ularning individual ehtiyojlarini chuqur anglaydigan va bu asosda darsni moslab loyihalaydigan metodik yondashuvga ega bo'lishi zarur.

Innovatsion yondashuvlarning to'g'ri joriy etilishi nafaqat dars sifatini, balki butun ta'lim tizimining rivojlanish sur'atlarini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Shu bilan birga, innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishning yana bir muhim jihati bu — ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish imkoniyatlarini kengaytirishdir. Hozirgi davrda o'qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki darsni samarali rejalashtiruvchi, baholovchi va ilg'or metodlarni joriy etuvchi shaxs bo'lishi zarur.

"Ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalarni faol qo'llash ta'lim samaradorligini oshirish, tahlil qilish va amaliyotga joriy etish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir". [4] Bu ta'limning real natijalarga yo'naltirilishi, ya'ni faqat bilim berish emas, balki uni tahlil qilish, chuqur anglash va hayotda qo'llay olishga erishish maqsadini ko'zda tutadi. Innovatsion texnologiyalar, ayniqsa boshlang'ich sinflarda — ta'limning poydevori qo'yiladigan bosqichda — o'quvchida mustaqil fikrlash, kuzatish, muammoli vaziyatda yo'l topish kabi ko'nikmalarni shakllantirishda eng muhim vositadir. Shuningdek, innovatsion metodlar o'qituvchiga dars mazmunini yanada sodda, tushunarli va qiziqarli usullarda yetkazish imkonini beradi. Natijada, nafaqat o'quvchining bilim darajasi oshadi, balki pedagogning darsni tashkil etishdagi metodik yondashuvi ham boyib boradi. Bu esa o'z-o'zidan ta'lim jarayonining sifat ko'rsatkichlariga bevosita ijobiy ta'sir qiladi.

Innovatsion yondashuvlarning samarali qo'llanilishi o'quvchilarning shaxsiy faolligi,

ijodiy fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun o'quv jarayonining interfaol va faoliyatga asoslangan shaklda tashkil etilishi ularning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, o'z fikrini erkin bayon qilishga undaydi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar faqat o'quv natijalarini emas, balki o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini ham rivojlantiradi. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar bolalarning mustaqil fikrlashi, qiziqishi va shaxsiy faolligini kuchaytiradi". [5] Dars jarayoniga innovatsion elementlarning joriy etilishi orqali o'quvchilarda faqat bilim emas, balki ijodkorlik, erkin fikrlash, tahliliy yondashuv va ijtimoiy faoliyatga qiziqish kabi muhim shaxsiy fazilatlar shakllanadi. Bu esa o'z navbatida ularning ma'naviy-axloqiy kamoloti uchun poydevor vazifasini bajaradi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlayotgan pedagogning har bir metodik qarori — faollashtiruvchi topshiriq, muammoli savol yoki interfaol muloqot shakli — bolalarning nutqiy faolligi va shaxsiy ishtirokini ta'minlaydi. Innovatsion yondashuvlar orqali bu jarayonlar tabiiy va ijodiy muhitda sodir bo'lib, o'quvchi dars jarayonini yaxshi o'zlashtiradi.

Shu o'rinda yana bir muhim jihatni ta'kidlash lozim: innovatsion texnologiyalar nafaqat o'quvchilarning bilim va kompetensiyasini oshirishga, balki o'qituvchining ham kasbiy va ma'naviy jihatdan takomillashuviga xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida zamonaviy vositalar va metodlar bilan ishlash o'qituvchidan doimiy izlanishni, yangiliklarga ochiq bo'lishni va o'z ustida ishlashni talab etadi. Bu jarayon pedagogik mahoratni chuqurlashtirib, o'zini yangilab boruvchi o'qituvchi obrazini shakllantiradi. "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, birinchidan, o'quvchilarga imkoniyat yaratadi, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi". [6] Bu fikrdan kelib chiqilsa, innovatsion yondashuvlar ikki tomonlama ijobiy ta'sir kuchiga ega: bir tomondan, o'quvchi bilim oladi, qiziqadi, o'z fikrini shakllantiradi; ikkinchi tomondan esa, o'qituvchi o'z kasbini chuqurroq anglaydi, darslar sifatini oshiradi va shaxsiy barkamollikka intiladi. Demak, ta'lim jarayonida innovatsion metodlar va texnologiyalarning qo'llanilishi — bu shunchaki zamonaviy vosita emas, balki pedagog va o'quvchi o'rtasidagi sifatli o'zaro ta'sirning, hamkorlikda rivojlanishning kafolatidir. Aynan shu jihat innovatsion yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni va imkoniyatlarini chuqur anglashga olib keladi.

Oliy ta'lim muassasalari oldida turgan asosiy vazifa mamlakatimiz taraqqiyotida nihoyatda muhim Uchinchi Renessans davrining mustahkam poydevorini qurishdan iborat. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan auditoriyadan tashqari tadbirlar, turli tanlovlar qayta ko'rib chiqilib, yangi-yangi loyihalar tayyorlanib, amalga oshirish choralari ko'rilmogda, ko'rik-tanlovlar yo'nalishlar bo'yicha qayta tahlil qilinmogda. Shuningdek, oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik kabi holatlarga barham berish, yoshlar o'rtasida xuquqbuzarlikning barvaqt oldini olish maqsadida hududlardagi ta'lim muassasalaridan tarbiyasi og'ir bo'lgan talabalar hamda ularning ota-onalari bilan el-yurt hurmatiga sazovor, faxriy avlod vakillari ishtirokida "Avlodlar uchrashuvi" loyihasi, "Bir

mahallaga bir ziyoli ma'naviy homiy", "Bir nuroniy – besh nafar yoshga murabbiy" tamoyillari asosida professor-o'qituvchilar, ijodkor ziyolilar, ijtimoiy faol nuroniylarni jalb qilgan holda "mahallabay" ishlash tizimi yaratildi. Bugungi kunda har bir oliy ta'lim muassasasi tomonidan "mahallabay" ishlash tizimi bo'yicha alohida "Yo'l xarita"lari ishlab chiqilib, muassasalar ijrosini ta'minlamoqda [7].

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni samarali qo'llash nafaqat dars jarayonining sifati, balki pedagog shaxsining kasbiy va ma'naviy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Mening kuzatishlarim va o'rganilgan adabiyotlar tahlilidan kelib chiqadigan bo'lsak, zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar, raqamli vositalar orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, shaxsiy faollik, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish mumkinligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bu jarayonda o'qituvchi oldida katta mas'uliyat turadi. Chunki u nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchini hayotga tayyorlaydigan, unga yuksak insoniy fazilatlarni singdiradigan asosiy tarbiyachi hisoblanadi. Innovatsion yondashuv esa o'qituvchiga shu mas'uliyatni samarali ado etish, o'z ustida izchil ishlash, har bir o'quvchining ichki dunyosiga kirib borish imkonini beradi. Aynan shuning uchun men ta'limda innovatsiyalarning roli haqida gap ketganda uni shunchaki vosita emas, balki taraqqiyotning asosi, shaxs kamolotining negizi deb bilaman.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev, 2020-yil 3-dekabr, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish bo'yicha videoselektor yig'ilishi. <https://president.uz/oz/lists/view/3985>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-fevraldagi "Ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, № PQ-466
3. Mavliyanova A.N., "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiyasi va integratsiyasi", Toshkent, 2021.
4. Xoliqulova M.Q., "Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanish", Zenodo, 2022.
5. Saidova G., Avliyoqulova N., "Boshlang'ich sinflarda zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida o'quv jarayonini tashkil etish", Obshchestvo i innovatsii jurnali, BuxDU, 2022.
6. Xudoyqulova U., "Boshlang'ich sinf o'quvchilarini innovatsion texnologiyalar vositasida mustaqil fikrlashga o'rgatish", IJRS, 2023.
7. Karshiyev J.A. TALABALAR MA'NAVIYATINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION METOD VA VOSITALARI. МУҒАЛЛИМ ҲЭМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИУ-Илимий-методикалық журнал . 2023 6/4-сан. Декабрь bet 64-71.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi**, magistr [Гайбуллаева Сабохат Улугбек қизи, магистр], [G'aybullayeva U.Sabohat master's degree]; **Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich**, dotsent [Каршиев Жахонгир Абдираимович, доцент], [Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich associate professor]; manzil: Samarqand viloyati, Samarqand, Spitamén shoh ko'chasi, 166, [адрес: Самаркандская область, Самарканд, проспект Спитамен, 166], [address: Samarkand region, Samarkand, Spitamén Avenue, 166.]